

DISEÑO DE ELISA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-CHIKUNGUNYA EMPLEANDO ANTÍGENOS NATIVOS

ELISA DESIGN FOR DETECTION OF ANTI-CHIKUNGUNYA ANTIBODIES USING NATIVE ANTIGENS

FRANCISCO COLAVITA¹, FABIOLA COLMENARES¹, JESÚS REYES¹,
 ROGER DURAN¹, ELIZABETH FERRER², DARIA CAMACHO^{1*}

Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Instituto de Investigaciones Biomédicas "Dr. Francisco J. Triana Alonso", ¹Laboratorio Regional de Diagnóstico e Investigación del Dengue y otras Enfermedades Virales, ²Sección de Parasitología Molecular, Maracay, Venezuela

*Correspondencia: Daria Camacho , E-mail: dcamacho7@uc.edu.ve / darycamacho@gmail.com

RESUMEN

El virus Chikungunya (CHIKV) es un arbovirus que ha estado implicado en brotes de importancia para la salud pública. Este virus causa una enfermedad que puede ser limitante por las afectaciones articulares que produce, lo que hace indispensable que deba contarse con herramientas de laboratorio para el oportuno diagnóstico. El objetivo fue diseñar un ELISA indirecto para la detección de anticuerpos anti-CHIKV. Para ello, se caracterizó un antígeno nativo del CHIKV (ANCHIKV) conformado por partículas virales completas, mediante cuantificación proteica y electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida. La detección de bandas inmunodominantes fue realizada mediante Western Blot (WB), lo que dio paso al diseño de un ELISA para la detección de anticuerpos anti-CHIKV. Los resultados indicaron que la concentración del ANCHIKV fue de 3,1 mg/mL, se observaron bandas proteicas de aproximadamente 42 y 47,3 kD en el gel de poliacrilamida, correspondientes a las proteínas E1 y E2, y el WB mostró bandas inmunodominantes de aproximadamente 47,3 kD evidenciando la reactividad con la proteína E2. Los ensayos de ELISA revelaron que con 1 µg/mL de AN, diluciones de sueros 1:100 y de conjugado 1:10000 era posible obtener resultados positivos mediante ELISA. Se evidenció el potencial antigénico del AN del CHIKV y su posibilidad de uso para el diseño y desarrollo de herramientas diagnósticas para la detección de anticuerpos anti-CHIKV, indispensables para el seguimiento, control y prevención de la infección por el CHIKV, particularmente en zonas endémicas para otras arbovirosis.

PALABRAS CLAVE: Arbovirus, CHIKV, Western Blot, ELISA.

ABSTRACT

Chikungunya virus (CHIKV) is an arbovirus that has been involved in important public health outbreaks. This virus causes a disease that can be limiting because it produces joint affections, which makes it essential to have diagnostic tools, such as immunological techniques for antibody detection. The aim of this work was to design an indirect ELISA for the detection of anti-CHIKV antibodies. A CHIKV native antigen (ANCHIKV) consisting of complete viral particles was characterized by protein quantification and protein electrophoresis. The detection of immunodominant bands was made by Western Blot (WB), which led to the design of an ELISA for detecting anti-CHIKV antibodies. The ANCHIKV concentration was 3.1 mg/mL. Protein bands of approximately 42 and 47.3 kD were observed in the polyacrylamide gel, corresponding to E1 and E2 proteins, respectively. The WB showed immunodominant bands of approximately 47.3 kD, demonstrating reactivity with the E2 protein. The ELISA tests revealed that positive results were observed with 1 µg/mL of AN, dilutions of sera (1:100) and conjugate (1:10000). The antigenic potential of the ANCHIKV was evidenced and its possibility of use for the design and development of diagnostic tools for the detection of anti-CHIKV antibodies, indispensable for the follow-up, control and prevention of CHIKV infection, particularly in endemic areas for other arbovirosis.

KEY WORDS: Arbovirus, CHIKV, Western Blot, ELISA.

INTRODUCCIÓN

La fiebre por Chikungunya es una enfermedad causada por el virus Chikungunya (CHIKV), familia *Togaviridae*, género *Alfavirus*. El genoma del CHIKV es un ARN monocatenario de polaridad positiva de 11,8 kb de longitud que codifica cinco

proteínas estructurales (C, E1, E2, E3 y 6K) y cuatro no estructurales (nsP1, nsP2, nsP3, nsP4) (Li *et al.* 2012).

El CHIKV tuvo su origen en Tanzania (África Central), fue identificado en reservorios animales (e.g. monos macacos). La deforestación y la

intromisión humana en las zonas selváticas, permitieron la transmisión del virus a humanos, apareciendo el primer brote al sur de Tanzania en 1952 (Robinson 1955, Staples *et al.* 2009). En 2004, el CHIKV se extendió a islas del suroeste del Océano Índico, Pacífico y sudeste de Asia. En 2007, fue detectado en Europa (Restrepo-Jaramillo 2014). El CHIKV se detectó por primera vez en la región de las Américas en 2013, específicamente en la isla de San Martín, y un año después se había extendido a la mayoría de los países de la región. Más de un millón de casos se reportaron en el primer año tras su introducción en el continente. En el primer cuatrimestre de 2023 se detectó un aumento de la circulación de CHIKV en la región, con más de 214.000 casos notificados (OPS 2023).

En Venezuela, el primer caso importado de fiebre por CHIKV fue reportado en junio de 2014 (MPPS 2014). Esta situación era predecible para Venezuela y cualquier país de la región que contara con condiciones para la introducción y propagación de la enfermedad, como la ausencia de inmunidad al virus (Panning *et al.* 2009).

Clínicamente, la enfermedad se presenta con fiebre alta, *rash*, dolores de espalda y mialgias (Maguiña-Vargas 2015), siendo frecuentes las poliartralgias (Patterson *et al.* 2016), la enfermedad puede cronificarse (Madariaga *et al.* 2016). La transmisión del virus es de forma vectorial, ocurre mediante dos ciclos, uno selvático/enzoótico y otro urbano epidémico/endémico. El primero, involucra mosquitos arbóreos como *Aedes furcifer*, *Aedes taylori*, *Aedes africanus* y *Aedes luteocephalus*. Los roedores y aves pueden ser reservorios del virus durante los períodos no epidémicos (Diallo *et al.* 1999, Morrison 2014). En el segundo ciclo, se reconoce como vectores a *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus* (Chevillon *et al.* 2008, Caglioti *et al.* 2013).

El diagnóstico de la infección por el CHIKV se basa en hallazgos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio, este último basado en metodologías virológicas, moleculares e inmunológicas (Sánchez-Seco *et al.* 2001, Dash *et al.* 2008, Collao *et al.* 2010, OPS 2011). Las técnicas virológicas y moleculares permiten la identificación del agente causal (CHIKV) aunque por su laboriosidad, requerimientos de infraestructura y Bioseguridad 3 (BSL-3), entre otros pueden limitar su uso (OPS 2011). De allí la importancia de los ensayos inmunológicos, para los cuales se han desarrollado estuches diagnósticos comerciales, así como inmunoensayos “in house” para el diagnóstico de

esta arbovirosis (Greiser-Wilke *et al.* 1989, Abad-Franch *et al.* 2012, Mourão *et al.* 2012). En el diseño de sistemas de detección, autores como Kam *et al.* en 2012, evaluaron el uso de antígenos recombinantes y antígenos nativos (AN) del CHIKV evidenciando reconocimiento antigénico de las proteínas estructurales E2, E3, C y la proteína no estructural nsP3, y su potencial uso en sistemas diagnósticos.

Aunque son escasos los estudios que reportan el uso de AN, destaca el impacto que puede tener su aplicación para la detección inmunológica de arbovirosis. Los resultados de esta investigación sugieren el uso de AN de CHIKV para el diseño, desarrollo e implementación de herramientas diagnósticas (*e.g.* ELISA) para la detección y seguimiento de infecciones causadas por el CHIKV, estudios de prevalencia y vigilancia epidemiológica en zonas donde está presente el virus, y en aquellas donde no se ha detectado la circulación del mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención y caracterización del antígenos nativos del CHIKV (ANCHIKV)

Controles positivos y negativos

Los controles positivos estuvieron conformados por 06 sueros humanos obtenidos de pacientes con diagnóstico clínico previo de infección por CHIKV, y 10 sueros negativos correspondieron a muestras de sueros humanos almacenadas a -80 °C que habían sido recolectadas antes de la confirmación de circulación del CHIKV en Venezuela. Los controles positivos y negativos fueron analizados mediante metodologías comerciales [Human Anti-Chikungunya Virus ELISA Kit (Abcam®); SD BIOLINE Chikungunya IgM (Standard Diagnostics, Inc.)].

Obtención del antígeno nativo del virus CHIKV (ANCHIKV)

La cepa del CHIKV (genotipo Asiático, clado Caribe) aislada en el brote ocurrido en Venezuela (Camacho *et al.* 2017) fue multiplicada en monocapa de células Vero para su posterior concentración mediante el protocolo de Ichim y Wells (2011) con algunas modificaciones. El concentrado viral fue almacenado en alícuotas a -80 °C. La determinación de la concentración de proteínas del ANCHIKV se realizó mediante el método de Bradford (Bradford 1976).

RT-PCR

La identificación del CHIKV se realizó mediante la amplificación del fragmento genómico E1 mediante el uso de los cebadores descritos por Collao *et al.* (2010).

Electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y electrotransferencia

Se realizaron geles de separación al 10%, se cargaron las muestras correspondientes y se aplicó una carga de 20 miliamperios (mA) por una hora aproximadamente. Se analizaron diferentes cantidades del ANCHIKV (10 y 15 µg por carril), además de marcador de peso molecular (ACT Gene Protein Markers™) (Laemmli 1970). Una vez finalizada la separación de las proteínas mediante electroforesis, se procedió a teñir uno de los geles con azul de Coomassie R-250; mientras que el otro fue empleado para realizar la transferencia a membranas de nitrocelulosa (Towbin *et al.* 1979) en el equipo SartoBlot (Sartorius©) a 80 mA durante 1 hora aproximadamente. Posteriormente, las membranas de nitrocelulosa se bloquearon con albúmina sérica bovina (BSA, *Bovine Serum Albumin*) al 3% en tampón fosfato salino (NaCl 0,15 M, KCl 2,7 mM, KH₂PO₄ 1,5 mM y MgCl₂ 50 mM, pH 7,5) (PBS, *Phosphate Buffered Saline*), durante toda la noche. La membrana fue sumergida en PBS por 5 minutos.

Estandarización de la cantidad de antígeno, anticuerpos y conjugado mediante la técnica Western Blot

El papel de nitrocelulosa donde fueron transferidas las proteínas del ANCHIKV fueron cortadas en tiras contentivas de diferentes cantidades de antígeno (10 y 15 µg de antígeno), las cuales reaccionaron con una mezcla de las muestras de suero de los diferentes grupos (controles positivos y negativos) diluidos 1:50 y 1:100. Se incubó a temperatura ambiente sobre un agitador por 90 minutos, se lavaron las tiras tres veces con PBS-Tween 20 al 0,05%, durante 10 min en cada lavado. Posteriormente, las membranas se incubaron durante 1 h a temperatura ambiente con el conjugado anti-IgG humana acoplado a fosfatasa alcalina (Pierce®) a diferentes diluciones (1:10000 y 1:20000). Luego de los respectivos lavados, se procedió a revelar las reacciones del complejo antígeno-anticuerpo con el sustrato NBT/BCIP (Sigma), 0,33 mg/mL de NBT (nitroazul de tetrazolio) y 0,16 mg/mL de BCIP (5-bromo-4-

cloro-3-indolil fosfato) en solución de la enzima fosfatasa alcalina (Tris-HCl 0,1 M, NaCl 0,1 M y MgCl₂ 50 mM, pH 9,5). Las cubetas fueron agitadas suavemente hasta la aparición de las bandas. Se lavaron con agua destilada para luego dejarlas secar a temperatura ambiente.

Detección de anticuerpos anti-CHIKV mediante la técnica ELISA indirecto

Estandarización de la cantidad de AN (CHIKV), dilución de suero y dilución de conjugado

Se sensibilizó una placa de poliestireno de 96 pozos (Immulon 2HB, Thermo Scientific®) con diferentes concentraciones de ANCHIKV (1, 2, 4, 6 y 8 µg/mL) diluido en solución de Carbonato/Bicarbonato de sodio (0,05 M, pH 9,6) e incubadas a 4 °C durante toda la noche. Antes de su uso, se agregó solución de bloqueo (BSA 1%) y fue incubada durante 45 min a 37 °C. Posteriormente, se procedió a agregar los sueros positivos y los negativos CHIKV diluidos (1:50 y 1:100) en PBS (pH: 7,2), las placas se incubaron a 37 °C en cámara húmeda durante 1 hora, transcurrido este tiempo se realizaron tres lavados con PBS-Tween 0,05% para luego agregar el conjugado Goat Anti-Human IgG Antibody (H+L), Peroxidase diluido 1:10000 y 1:20000 e incubados a 37 °C durante 1 hora, transcurrido este tiempo las placas fueron lavadas tres veces con PBS. Posteriormente, se agregaron 100 µL de sustrato 2,2'-azinobis [3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico]-sal de diamonio (ABTS) y las placas fueron incubadas a temperatura ambiente en oscuridad y las lecturas de absorbancia en el lector de ELISA (Multiskan™ FC, Thermo Scientific) a una longitud de onda de 405 nm.

La validación de los ensayos se hizo calculando la relación de los controles positivos entre los controles negativos (CP/CN), se consideró válido todo ensayo cuya relación CP/CN fuera mayor a dos (02).

Posteriormente en ensayos independientes se realizaron pruebas con ANCHIKV (1 µg/mL), sueros diluidos 1:50 y 1:100 y los conjugados Goat Anti-Human IgG Antibody (H+L), Peroxidase, Anti-human IgM, µ chain specific, Peroxidase antibody, Anti-human IgG, whole molecule, Peroxidase antibody diluidos en PBS (1:10000, 1:20000) bajo las mismas condiciones del ensayo inicial. La validación de los ensayos se realizó considerando una CP/CN mayor a dos (02).

RESULTADOS

La determinación de la concentración proteica del ANCHIKV mostró un valor de 3,1 mg/mL, mientras que el análisis del patrón de bandas observado en el gel de poliacrilamida indicó presencia de dos bandas, una entre 35 y 48 kD, y otra posicionada ligeramente por encima de la banda del marcador de PM correspondiente a 48 kD, sugiriendo la presencia de bandas proteicas correspondientes a las proteínas E1 y E2 del CHIKV, respectivamente (Fig. 1).

La evaluación del potencial antigénico del ANCHIKV mediante la técnica de WB, permitió la identificación de bandas inmunodominantes en los carriles contentivos de 15 μ g y 30 μ g del ANCHIKV, lo que fue indicador de reactividad con la proteína E2 de CHIKV (Fig. 2).

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el WB, se procedió a valorar el ANCHIKV como antígeno para la detección de anticuerpos anti-CHIKV mediante la técnica ELISA indirecto. En la titulación del ANCHIKV se observó una relación CP/CN superior a todas las demás con el uso del ANCHIKV a razón de 1 μ g/mL (Fig. 3), sueros diluidos 1:100 y conjugado Goat Anti-Human IgG Antibody (H+L) (1:10000). En los subsiguientes ensayos, en los cuales se empleó ANCHIKV (1 μ g/mL) se observaron valores de validación de las pruebas, en todas aquellos en las cuales, los sueros fueron diluidos a razón de 1:100, mientras que conjugados Goat Anti-Human IgG Antibody (H+L), Anti-human IgG (whole molecule) y Anti-human IgM (μ chain specific) mostraron que la dilución 1:10000 resultó óptima para considerar válidos los ensayos realizados (Tabla 1).

Figura 1. Electroforesis de proteínas en gels de poliacrilamida de las partículas virales del CHIKV (ANCHIKV). 1. ANCHIKV (15 μ g), 2. ANCHIKV (30 μ g), 3. ANCHIKV (15 μ g), 4. ANCHIKV (30 μ g), 5. Marcador de proteínas (ACT Gene Protein Markers™).

Figura 2. Western Blot de las partículas virales del CHIKV. 1. ANCHIKV (5 µg) 2. ANCHIKV (10 µg) 3. ANCHIKV (15 µg) 4. ANCHIKV (30 µg) 5. Marcador de proteínas (ACT Gene Protein Markers™).

Figura 3. Relación entre los valores de absorbancia (D.O. = 450 nm) entre los controles positivos y negativos (CP/CN) en un ensayo tipo ELISA indirecto para la detección de anticuerpos anti-CHIKV utilizando diferentes concentraciones del ANCHIKV (1, 2, 4, 6 y 8 µg/mL) y conjugado Goat Anti-Human IgG Antibody (H+L)

Tabla 1. Relación entre los valores de absorbancia (D.O.: 450 nm) entre los controles positivos y negativos (CP/CN) en un ensayo tipo ELISA indirecto para la detección de anticuerpos de tipo IgM anti-CHIKV y de tipo IgG utilizando el ANCHIKV como antígeno (1 µg/mL), conjugado Goat Anti-Human IgG Antibody (H+L), Anti-human IgM (µ chain specific) y Anti-human IgG, whole molecule en ensayos independientes.

Dilución de sueros (positivos y negativos)	C1	C2	C3
	1:10000	1:10000	1:10000
1:50	6,7	2,5	3,7
1:100	6,3	2,7	3,9

C1: Goat Anti-Human IgG Antibody (H+L), Peroxidase. C2: Anti-human IgM, µ chain specific, Peroxidase antibody. C3: Anti-human IgG, whole molecule, Peroxidase antibody

DISCUSIÓN

El CHIKV junto a otros arbovirus (Queyriaux *et al.* 2008), producen enfermedad febril, y aunque cada uno tiene un pronóstico clínico diferente, la infección por el CHIKV ocasiona enfermedad aguda con tendencia a la cronicidad, donde la poliartralgia juega un rol determinante en el bienestar del paciente. Los brotes por esta infección viral, ocurren frecuentemente dentro de un área geográfica similar y es transmitida por vectores, como *Aedes aegypti*, que actúa además como transmisor de otras arbovirosis. De acuerdo a ello, el oportuno diagnóstico de la infección por CHIKV es determinante para el abordaje clínico del paciente, la realización de encuestas sero-epidemiológicas, así como para la identificación y control de eventos epidemiológicos, entre otros. Al respecto, las técnicas inmunológicas resultan de especial interés para la detección de anticuerpos (IgM y/o IgG), utilizando antígenos recombinantes y/o conformados por partículas virales completas, a las que se ha denominado antígeno nativo (AN) (Greiser-Wilke *et al.* 1989, Cho *et al.* 2008, Abad-Franch *et al.* 2012, Kam *et al.* 2012, Mourão *et al.* 2012, Yang *et al.* 2016).

En esta investigación, se evaluó el uso de AN del CHIKV, para el que se evidenciaron dos bandas con PM sugestivos de la presencia de las proteínas E1 y E2 del CHIKV, para las cuales se ha descrito potencial antigénico destacando el rol de E2 (Jin *et al.* 2015, Weber *et al.* 2017). La reactividad de las proteínas se observó particularmente para E2, para la cual se ha reportado un PM de 47,3 kD (Calvo *et al.* 2021), siendo que tanto en el gel de poliacrilamida como en el WB se observó por encima de 48 kD, este aumento en la masa, tendría su explicación en la naturaleza glicoproteica, tanto de E1 como E2 (Soonsawad *et al.* 2010, Tripathi *et al.* 2019). Las proteínas de envoltura E1 y E2 son frecuentemente incluidas en sistemas comerciales de detección (Cho *et al.* 2008), destacando E2 por su naturaleza inmunodominante y, en consecuencia, con mayor potencial serodiagnóstico en comparación con E1 (Cho *et al.* 2008, Jin *et al.* 2015, Weber *et al.* 2015, 2017). Algunos estudios con otros alfavirus, han mostrado que los anticuerpos neutralizantes están dirigidos principalmente contra E2 durante el proceso infeccioso (Vrati *et al.* 1988, Akahata *et al.* 2010), inclusive ha sido propuesta como candidato vacunal contra la infección por CHIKV al reportar su capacidad de protección en ratones inmunizados

con la proteína E2 recombinante (rE2p) y el CHIKV propagado en células Vero (Kumar *et al.* 2012).

De igual forma, investigadores como Kam *et al.* (2012), evaluaron antígenos recombinantes y nativos, este último conformado por partículas virales completas, y evidenciaron que las proteínas estructurales E2, E3, C y la proteína no estructural nsP3 tienen características antigénicas, mostrando múltiples regiones en el proteoma de CHIKV con capacidad para el reconocimiento específico de anticuerpos anti-CHIKV.

Aunque en este estudio, solo se presenta la reactividad de los anticuerpos anti-CHIKV principalmente contra E2, es de especial interés explorar en cepas del CHIKV circulantes en la región, los determinantes antigénicos que conforman su proteoma, esta estrategia podría favorecer el reconocimiento antigénico hacia otras proteínas estructurales del virus y en consecuencia, el diseño de herramientas diagnósticas empleando las partículas virales completas como antígenos.

La presencia de la proteína E2 en el ANCHIKV en su rol antigénico, favoreció la detección de anticuerpos anti-CHIKV (IgM y/o IgG), mediante la técnica ELISA indirecto, tal como se describe en esta investigación. Los AN producidos en células de mamíferos (*e.g.* Vero) han sido probados por otros autores para el diagnóstico de otros arbovirus (Sumita *et al.* 2016), como el virus Zika para la detección de anticuerpos de tipo IgG anti-Zika, demostrando que la producción de AN, a partir de cepas virales circulantes en la zona de ocurrencia de un evento epidemiológico, puede ser una estrategia de interés para la salud pública de las regiones afectadas. Es así, como el ANCHIKV rico en E2 se muestra como un antígeno de potencial uso, al ser el principal blanco para la respuesta de anticuerpos anti-CHIKV durante el curso de la enfermedad hasta la fase de recuperación (Kam *et al.* 2012).

Los resultados mostrados sugieren el uso de ANCHIKV mediante ELISA indirecto, como una herramienta sensible a validar en un futuro cercano, para determinar bajo el diseño presentado, los indicadores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y negativo, a fin de proponerla como una estrategia factible para el diagnóstico del CHIKV en situaciones de emergencia epidemiológica. Se hace necesario, evaluar además la posible reactividad cruzada con otras arbovirosis circulantes en la zona, donde se implemente la estrategia, siendo que en el país no han sido

reportados recientemente brotes por otros alfavirus (*e.g.* virus Mayaro), lo que indica que la reactividad cruzada podría ser limitada, destacando la utilidad de la puesta en marcha de esta metodología diagnóstica y de vigilancia epidemiológica, para la oportuna detección de infección por el CHIKV en el país, donde desde 2014 no ha sido reportado otro brote como el ocurrido ese año.

A considerar, es que el ANCHIKV analizado y empleado en este estudio correspondió a una cepa viral circulante en el país durante el brote de 2014, específicamente al genotipo Asiático (clado Caribe) (Camacho *et al.* 2017), lo que realza la importancia de diseñar herramientas diagnósticas empleando las cepas de patógenos circulantes en la zona, ya que esto sería otro elemento que favorecería la especificidad diagnóstica, incrementando la posibilidad de realización de estudios de prevalencia, identificación de brotes, entre otros análisis estratégicos para la prevención y el control de la infección por el CHIKV.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABAD-FRANCH F, GRIMMER GH, DE PAULA VS, FIGUEIREDO LT, BRAGA WS, LUZ SL. 2012. Mayaro virus infection in amazonia: a multimodel inference approach to risk factor assessment. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 6(10):e1846.
- AKAHATA W, YANG ZY, ANDERSEN H, SUN S, HOLDAWAY HA, KONG WP, LEWIS MG, HIGGS S, ROSSMANN MG, RAO S, NABEL GJ. 2010. A virus-like particle vaccine for epidemic Chikungunya virus protects nonhuman primates against infection. *Nat. Med.* 16(3):334-8.
- BRADFORD MM. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Ann. Biochem.* 72:248-254.
- CAGLIOTI C, LALLE E, CASTILLETI C, CARLETTI F, CAPOBIANCHI MR, BORDI L. 2013. Chikungunya virus infection: an overview. *New Microbiol.* 36(3):211-27.
- CALVO EP, ARCHILA ED, LÓPEZ L, CASTELLANOS JE. 2021. Rediscovering the chikungunya virus. *Biomedica.* 41(2):353-373.
- CAMACHO D, REYES J, NEGREDO A, HERNÁNDEZ L, SÁNCHEZ-SECO M, COMACH G. 2017. Asian genotype of Chikungunya virus circulating in Venezuela during 2014. *Acta Trop.* 174:88-90.
- CHEVILLON C, BRIANT L, RENAUD F, DEVAUX C. 2008. The Chikungunya threat: an ecological and evolutionary perspective. *Trends Microbiol.* 16(2):80-88.
- CHO B, KIM J, CHO JE, JEON BY, PARK S. 2008. Expression of the capsid protein of Chikungunya virus in a baculovirus for serodiagnosis of Chikungunya disease. *J. Virol. Methods.* 154(1-2):154-159.
- COLLAO X, NEGREDO AI, CANO J, TENORIO A, ORY FD, BENITO A, MASIA M, SÁNCHEZ-SECO MP. 2010. Different lineages of Chikungunya virus in Equatorial Guinea in 2002 and 2006. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 82(3):505-507.
- DASH PK, PARIDA M, SANTHOSH SR, SAXENA P, SRIVASTAVA A, NEERAJA M, LAKSHMI V, RAO PV. 2008. Development and evaluation of a 1-step duplex reverse transcription polymerase chain reaction for differential diagnosis of chikungunya and dengue infection. *Diagn. Microbiol. Infect. Dis.* 62(1):52-57.
- DIALLO M, THONNON J, TRAORE-LAMIZANA M, FONTENILLE D. 1999. Vectors of Chikungunya virus in Senegal: current data and transmission cycles. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 60(2):281-286.
- GREISER-WILKE I, MOENNING V, KAADEN OR, FIGUEIREDO LT. 1989. Most alphaviruses share a conserved epitopic region on their nucleocapsid protein. *J. Gen. Virol.* 70(Pt 3):743-748.
- ICHIM CV, WELLS RA. 2011. Generation of high-titer viral preparations by concentration using successive rounds of ultracentrifugation. *J. Transl. Med.* 9:137.
- JIN J, LISS NM, CHEN DH, LIAO M, FOX JM, SHIMAK RM, FONG RH, CHAFETS D, BAKKOUR S, KEATING S, FOMIN ME, MUENCH MO, SHERMAN MB, DORANZ BJ, DIAMOND MS, SIMMONS G. 2015. Neutralizing monoclonal antibodies block Chikungunya virus entry and release by targeting an epitope critical to viral pathogenesis. *Cell Rep.* 13(11):2553-2564.
- KAM YW, LUM FM, TEO TH, LEE WW, SIMARMATA D, HARJANTO S, CHUA CL, CHAN YF, WEE JK, CHOW A, LIN RT, LEO YS, LE GRAND R, SAM IC, TONG JC, ROQUES P, WIESMÜLLER KH, RÉNIA L, RÖTZSCHKE O, NG LF. 2012. Early neutralizing IgG response to

- Chikungunya virus in infected patients targets a dominant linear epitope on the E2 glycoprotein. *EMBO Mol. Med.* 4(4):330-343.
- KUMAR M, SUDEEP AB, ARANKALLE VA. 2012. Evaluation of recombinant E2 protein-based and whole-virus inactivated candidate vaccines against chikungunya virus. *Vaccine.* 30(43):6142-6149.
- LAEMMLI UK. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature.* 227(5259):680-685.
- LI MI, WONG PS, NG LC, TAN CH. 2012. Oral susceptibility of Singapore *Aedes (Stegomyia) aegypti* (Linnaeus) to Zika virus. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 6(8):e1792.
- MADARIAGA M, TICONA E, RESURRECION C. 2016. Chikungunya: bending over the Americas and the rest of the world. *Braz. J. Infect. Dis.* 20(1):91-98.
- MAGUIÑA-VARGAS C. 2015. Fiebre de Chikungunya: Una nueva enfermedad emergente de gran impacto en la salud pública. *Rev. Med. Hered.* 26(1):55-59.
- MPPS (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD). 2014. Boletín epidemiológico, semana 44. Caracas, Venezuela, pp. 28.
- MORRISON TE. 2014. Reemergence of Chikungunya virus. *J. Virol.* 88(20):11644-11647.
- MOURÃO MP, BASTOS MDE S, DE FIGUEIREDO RP, GIMAQUE JB, GALUSSO EDOS S, KRAMER VM, DE OLIVEIRA CM, NAVECA FG, FIGUEIREDO LT. 2012. Mayaro fever in the city of Manaus, Brazil, 2007-2008. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 12(1):42-46.
- STAPLES JE, BREIMAN RF, POWERS AM. 2009. Chikungunya fever: an epidemiological review of a re-emerging infectious disease. *Clin. Infect. Dis.* 49(6):942-948.
- OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD). 2011. Preparación y respuesta ante la eventual introducción del virus chikungunya en las Américas. Disponible en línea en: http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/CHIKV_Spanish.pdf (Acceso 02.01.2024).
- OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD). 2023. Ante el aumento de casos, expertos analizan la propagación del chikungunya en las Américas. Disponible en línea en: <https://www.paho.org/es/noticias/4-5-2023-ante-aumento-casos-expertos-analizan-propagacion-chikungunya-americas> (Acceso 02.01.2024).
- PANNING M, WICHMANN D, GRYWNA K, ANNAN A, WIJESINGHE S, KULARATNE SA, DROSTEN C. 2009. No evidence of chikungunya virus and antibodies shortly before the outbreak on Sri Lanka. *Med. Microbiol. Immunol.* 198(2):103-106.
- PATTERSON J, SAMMON M, GARG M. 2016. Dengue, Zika and Chikungunya: Emerging arboviruses in the New World. *West J. Emerg. Med.* 17(6):671-679.
- QUEYRIAUX B, SIMON F, GRANDADAM M, MICHEL R, TOLOU H, BOUTIN JP. 2008. Clinical burden of chikungunya virus infection. *Lancet Infect. Dis.* 8(1):2-3.
- RESTREPO-JARAMILLO BN. 2014. Infección por el virus del Chikungunya. *CES Med.* 28(2):313-24.
- ROBINSON MC. 1955. An epidemic of virus disease in Southern Province, Tanganyika Territory, in 1952-53. I. Clinical features. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 49(1):28-32.
- SÁNCHEZ-SECO MP, ROSARIO D, QUIROZ E, GUZMÁN G, TENORIO A. 2001. A generic nested-RT-PCR followed by sequencing for detection and identification of members of the alphavirus genus. *J. Virol. Methods.* 95(1-2):153-161.
- SOONSAWAD P, XING L, MILLA E, ESPINOZA JM, KAWANO M, MARKO M, HSIEH C, FURUKAWA H, KAWASAKI M, WEERACHATYANUKUL W, SRIVASTAVA R, BARNETT SW, SRIVASTAVA IK, CHENG RH. 2010. Structural evidence of glycoprotein assembly in cellular membrane compartments prior to Alphavirus budding. *J. Virol.* 84(21):11145-11151.
- SUMITA LM, RODRIGUES JP, FERREIRA NE, FELIX AC, SOUZA NC, MACHADO CM, JÚNIOR HF. 2016. Detection of human anti-Zika virus IgG by ELISA using an antigen from *in vitro* infected Vero cells: preliminary results. *Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo.* 58:89.

- TOWBIN H, STAEBELIN T, GORDON J. 1979. Electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets: procedure and some applications. PNAS USA. 76(9):4350-4354.
- TRIPATHI NK, SHRIVASTAVA A. 2019. Recent developments in bioprocessing of recombinant proteins: Expression hosts and process development. Front. Bioeng. Biotechnol. 7:420.
- VRATI S, FERNON CA, DALGARNO L, WEIR RC. 1988. Location of a major antigenic site involved in Ross River virus neutralization. Virology. 162(2):346-353.
- WEBER C, BÜCHNER SM, SCHNIERLE BS. 2015. A small antigenic determinant of the Chikungunya virus E2 protein is sufficient to induce neutralizing antibodies which are partially protective in mice. PLoS Negl. Trop. Dis. 9(4):e0003684.
- WEBER C, BERBERICH E, VON RHEIN C, HENß L, HILDT E, SCHNIERLE BS. 2017. Identification of functional determinants in the Chikungunya virus E2 protein. PLoS Negl. Trop. Dis. 11(1):e0005318.
- YANG CF, SU CL, HSU TC, CHANG SF, LIN CC, HUANG JC, SHU PY. 2016. Imported Chikungunya virus strains, Taiwan, 2006-2014. Emerg. Infect. Dis. 22(11):1981-1984.
- WEBER C, BÜCHNER SM, SCHNIERLE BS. 2015. A small antigenic determinant of the Chikungunya